

Implementación de algoritmos para la clasificación de enfermedades foliares del árbol del manzano.

Universitat Oberta de Catalunya

Autor: Adonis González
Supervisor: Eva Mohedano Robles

Junio 2021

Index Terms – [Deep Learning, Classification, Foliar Diseases]

Contents

1. Contexto	3
1.1 Definición del problema	3
1.2 Objetivos	4
2. Exploración y preprocesado de los datos	4
2.1 Software / Hardware	4
2.2 Exploración del dataset	4
2.3 Preprocesado de los datos	5
2.4 Data Augmentation	5
3. Modelos y experimentos	6
3.1 Red convolucional profunda - VGG16.....	6
3.2 Experimentos VGG16	7
3.3 Red convolucional profunda - EfficientNetB0.....	8
3.4 Experimentos EfficientNetB0.....	9
4. Resultados	9
3.4 Resultados VGG-16.....	10
3.4 Resultados EfficientNetB0	11
5. Conclusiones	12
9. Agradecimientos	13
5. Bibliografía	13

1. Contexto

1.1 Definición del problema

Las manzanas son uno de los cultivos de fruta más importantes del mundo. Las enfermedades foliares (de hojas) representan una amenaza importante para la productividad y la calidad generales de los manzanos. El proceso actual para el diagnóstico de enfermedades en los huertos de manzanos se basa en la exploración manual por parte de los humanos, que requiere mucho tiempo.

Aunque los modelos basados en la visión por computador han demostrado ser prometedores para la identificación de enfermedades de plantas, hay algunas limitaciones que hay que abordar. Las grandes variaciones en los síntomas visuales de una sola enfermedad entre diferentes cultivos de manzana son los principales retos para la identificación de enfermedades basadas en la visión por computador. Estas variaciones surgen de las diferencias en entornos naturales y de captura de imágenes, por ejemplo, el color y la morfología de las hojas, la edad de los tejidos infectados, el fondo de la imagen no uniforme y las variaciones de las condiciones de iluminación durante la toma de la imagen entre otros.

El conjunto de datos de la práctica, etiquetado por expertos atendiendo a la enfermedad foliar de la manzana, está formado por dos conjuntos de imágenes: uno de entrenamiento formado por 9.750 imágenes RGB y otro de test sin clasificar formado por un total de 7.527 imágenes.

Para facilitar el preprocesamiento, las imágenes se suministran con una resolución reducida. La clase C0 es de hojas sanas y las clases C1 a C5 de diferentes tipos de enfermedades. Este conjunto de datos refleja escenarios de campo reales, representando fondos no homogéneos de imágenes de hojas tomadas en diferentes etapas de madurez y en diferentes momentos del día bajo diferentes parámetros de exposición de la cámara.

1.2 Objetivos

El objetivo principal es desarrollar modelos basados en el aprendizaje automático para clasificar con precisión la enfermedad que afecta a la hoja de la fotografía analizada.

2. Exploración y preprocesado de los datos

En este apartado exploraremos la base de datos y prepararemos la carga de las imágenes para los modelos de los siguientes apartados.

Las imágenes se encuentran en el path “data/images/” y se dan en formato “.jpg”.

Cada subdirectorio tiene el nombre de la categoría: C1, C2, C3, C4, C5.

2.1 Software / Hardware

Para resolver este problema se ha utilizado diferentes librerías, las principales a destacar son: Tensorflow, Keras, Numpy y Matplotlib.

La versión de Tensorflow es la **2.4.1**. Se utiliza un environment conda que se ejecuta sobre la versión 3.6 de Python. El código se encuentra disponible en el Jupyter Notebook adjunto a este informe.

El hardware que se ha usado es una GPU GeForce RTX 2080 SUPER.

```
TF version    : 2.4.1
GPU available: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
Keras version : 2.4.3
```

```
/device:GPU:0
['device: 0, name: GeForce RTX 2080 SUPER, pci bus id: 0000:2d:00.0, compute capability: 7.5']
```

2.2 Exploración del dataset

El conjunto de imágenes definidas para el entrenamiento contiene 9,750 imágenes. El set se encuentra desbalanceado entre sus diferentes clases, en concreto la clase más desbalanceada es la C0, que suma un total de 4,000 imágenes que es equivalente al 41 % del total del dataset, mientras que la resta de clases se encuentra en un rango del 10% al 13% cada una del total del dataset.

A continuación, se muestra 5 diferentes imágenes de cada clase.

2.3 Preprocesado de los datos

Se establece los diferentes conjuntos de datos, para el set de entrenamiento usaremos el 80% y el 20% para el conjunto de validación.

```
Found 7800 images belonging to 6 classes.  
Found 1950 images belonging to 6 classes.
```

El conjunto de imágenes test ya lo tenemos definido, en total 7,527 imágenes separadas en su set correspondiente sin especificar a que clase corresponden cada una.

2.4 Data Augmentation

Debido al desbalance del conjunto de datos, el conjunto de datos se aumenta, se realiza mediante movimientos de volteo horizontales horizontal y vertical y diferentes ajustes de brillo.

De este modo se obtiene un conjunto de datos equilibrado para cada clase. El aumento de la imagen es una de las técnicas más conocidas para mejorar los resultados cuando el conjunto de datos está desequilibrado. La biblioteca de redes neuronales de aprendizaje profundo Keras proporciona la capacidad de ajustar modelos utilizando el aumento de datos de imágenes a través de la clase **ImageDataGenerator**.

Una vez construido el objeto de ImageDataGenerator, creamos un iterador para el conjunto de imágenes, devolverá un conjunto de imágenes aumentadas en cada iteración, este iterador se ha cargado en memoria mediante la función `flow_from_directory`.

Se ha utilizado el iterador para entrenar un modelo de red neuronal llamando a la función `fit_generator`. El argumento `steps_per_epoch` se ha especificado el número de grupos de muestras que componen una época. En concreto el conjunto de datos original de train contiene 7.800 imágenes y el tamaño de los lotes es de 32, entonces un valor razonable para `steps_per_epoch` al ajustar un modelo en los datos aumentados podría ser `ceil(7.800 / 32)`, o 243 grupos.

Alternativamente se planteó *augmentación offline*, la idea era crear un iterador para un conjunto de datos de imágenes ubicado en el disco en un directorio especificado, pero debido al gran tamaño que se podría generar se descartó este experimento.

3. Modelos y experimentos

Las redes convolucionales profundas nos permiten aumentar la capacidad de aprendizaje del modelo. Las arquitecturas comunes, pueden llegar a tener cientos de capas convolucionales. Sin embargo, entrenar desde cero estas arquitecturas es costoso (en tiempo y recursos), además de requerir conjuntos de datos bastante grandes.

Para intentar resolver este problema aplicaremos **transfer learning**. Esta metodología consiste en aprovechar los pesos de un modelo entrenado en otra base de datos y para otra tarea. En concreto, EfficientNetB0 y VGG16, los adaptaremos para clasificar las 6 diferentes categorías del dataset.

3.1 Red convolucional profunda - VGG16

VGG es una de las clásicas redes convolucionales, que se basan en un análisis de como aumentar la profundidad. existe la versión VGG-16 y VGG-19 (Simonyan y Zisserman, 2014). VGG-19 es una versión todavía más profunda que VGG-16, pero la precisión obtenida por las dos es muy similar y normalmente se usa la red VGG-16. Por lo que para este problema experimentará con la red VGG-16.

La red utiliza pequeños filtros de 3 x 3. Por lo demás, la red se caracteriza por su simplicidad, los únicos componentes son las capas de agrupación y una capa totalmente conectada. VGG tiene una arquitectura bastante uniforme, las capas convolucionales siguen con capas de pooling que reducen el alto y ancho de los volúmenes. Además, si nos fijamos en el número de filtros que se usan en cada convolución, sus valores son: 64, 128, 256 y 512. Es decir, el valor se duplica en cada paso, creando un principio bastante simple en el diseño de la arquitectura.

Figura: Arquitectura de la red VGG

Fuente: Libro Deep Learning principios y fundamentos

3.2 Experimentos VGG16

En este caso no se construirá un modelo VGG desde cero, ya que se requiere un espacio de memoria y un ancho de banda considerablemente grandes, ya que el tamaño de los pesos de VGG-16 entrenados en ImageNet es de 528 MB.

Aplicaremos feature extraction, es decir, utilizaremos los parámetros aprendidos para extraer características, estas features de los nuevos se procesarán a través de un clasificador que se entrena desde cero.

Adaptaremos el tamaño de la imagen a (224,224) y antes de entrenar el modelo, indicaremos que las capas de la base convolucional no deben ser entrenadas, o en otras palabras “congelamos capas”, (freeze layers). Congelar una capa o un conjunto de capas significa evitar que sus pesos se actualicen durante el entrenamiento. Si no hiciéramos esto, los valores que fueron previamente aprendidos por la base convolucional serían modificados durante el entrenamiento, efecto que no buscamos.

Finalmente procedemos a entrenar el modelo con el método `fit_generator` durante 30 épocas con la misma configuración de Data Augmentation descrita anteriormente, utilizando `EarlyStopping`, monitoreando la función de pérdida en el conjunto de validación, monitoreando la métrica `accuracy` y `F1` durante entrenamiento y validación y haciendo uso del optimizador `Adam` con un `learning rate` inicial de `1-3e` pero usando la función `ReduceLROnPlateau` de `Keras` para reducir este rate cuando el training no esté procesando.

3.3 Red convolucional profunda - EfficientNetB0

EfficientNet, introducido por primera vez en Tan y Le, 2019, se encuentra entre los modelos más eficientes (es decir, que requieren menos FLOPS para la inferencia) que alcanzan una precisión de estado del arte tanto en tareas de aprendizaje de transferencia de clasificación de imágenes como de imágenes comunes.

EfficientNet proporciona una familia de modelos (B0 a B7) que representa una buena combinación de eficiencia y precisión en una variedad de escalas. Dicha heurística de escalado (`compound-scaling`, detalles en Tan y Le, 2019) permite que el modelo base orientado a la eficiencia (B0) supere a los modelos en todas las escalas, al tiempo que se evita la búsqueda exhaustiva de hiperparámetros.

Según el reporte oficial, se puede tener la impresión de que EfficientNet es una familia continua de modelos creados mediante la elección arbitraria del factor de escala. En consecuencia, la profundidad, la anchura y la resolución de cada variante de los modelos de EfficientNet se seleccionan a mano y se ha comprobado que producen buenos resultados, aunque pueden desviarse significativamente de la fórmula de escalado compuesto. Por lo tanto, para resolver el problema se utiliza la implementación de `Keras` del modelo B0, este modelo toma imágenes de entrada de forma `(224, 224, 3)`, y los datos de entrada deben oscilar `[0, 255]`. La normalización se incluye como parte del modelo.

Figura: Estructura de la red EfficientNet

3.4 Experimentos EfficientNetB0

En este caso tampoco se construirá un el modelo EfficientNetB0 desde cero. Volveremos aplicaremos transfer learning, utilizaremos los conocimientos como los pesos y las características del modelo EfficientNetB0 previamente entrenados para resolver este problema.

Antes que nada, tenemos 4000 instancias de la clase C0, las cuales nos encargaremos de ajustar el balance a la media de las otras clases, borrando 2800 imágenes aleatorias para tener un dataset sin el desbalance grande. También se volverá a leer las imágenes con ImageDataGenerator de la clase Keras y no se rescalará las imágenes a 1/255.0 como en el experimento anterior.

Para este experimento, se utilizará otra técnica complementaria a la Feature Extraction, el Fine-Tuning, que consiste en hacer un ajuste más fino y entrenar también algunas de las capas de la base convolucional del modelo usado para la extracción de características (que hasta ahora se mantenía congelado), y entrenar conjuntamente tanto la parte agregada del clasificador como estas capas.

Primero descongelaremos las 20 capas superiores y dejamos las capas BatchNormalization congeladas, antes de la salida añadiremos una capa GlobalAveragePooling2D, una de BatchNormalization para la agrupación de promedios en las dimensiones espaciales hasta que cada dimensión espacial sea una y la de Dropout para prevenir el overfitting con el dropout rate de 0.2.

Finalmente procedemos a entrenar el modelo con el método fit_generator durante 30 épocas con la misma configuración de Data Augmentation descrita anteriormente, utilizando EarlyStopping, monitoreando la función de pérdida en el conjunto de validación, monitoreando la métrica accuracy y F1 durante entrenamiento y validación y haciendo uso del optimizador Adam con un learning rate inicial de 1-3e pero usando la función ReduceLRonPlateau de Keras para reducir este rate cuando el training no esté procesando.

4. Resultados

Se han utilizado diferentes métricas de rendimiento para evaluar y comparar los diferentes modelos de redes neuronales utilizados, entre ellas se destaca:

Accuracy

Se utiliza en los problemas de clasificación y es una métrica de evaluación común de evaluación. Se define como la relación entre el número de predicciones correctas realizadas por el total predicciones realizadas. Se puede ver en la ecuación 1.

$$accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

F1 score

Combina la fórmula de la precisión y la recall en la relación con una clase positiva específica. La F1 score alcanza su mejor valor en uno y el peor en cero.

$$F1 = 2 \cdot \frac{\textit{precision} \cdot \textit{recall}}{\textit{precision} + \textit{recall}}$$

4.1 Resultados VGG-16

En la primera gráfica, se observa la evolución de la Accuracy vemos que tenemos una Accuracy en el set de training que superar el 80% mientras que la curva del ser de validación a penas logra alcanzar el 70%. El momento importante llega pronto, aproximadamente después del epoch 3 el modelo empieza a presentar Overfitting, dando señales que ya no puede pasar de esta Accuracy con los datos y modelo disponible. En realidad, esta situación se observa perfectamente a partir en la gráfica de Loss cuando las dos líneas empiezan a divergir.

Se presenta el modelo con una F1 score del 70% aunque presenta problemas entre sus diferentes clases, como lo es C3, C4 y C5, llegando superar las 71 instancias mal clasificadas.

4.2 Resultados EfficientNetB0

En la primera gráfica con la evolución de la accuracy vemos que tenemos una accuracy tanto para los datos de entrenamiento como los de validación mucho mejores que en el modelo de la anterior (el rango del eje de las Y es diferentes) tal como ya indica la Accuracy aplicada a los datos de validation.

Una observación importante es que con pocas épocas el modelo empieza a adaptarse mejor a los datos de validación que a los de entrenamiento. Este es un fenómeno puntual de inicio de entreno, sin consecuencias en la accuracy del modelo y es debido a que los datos de training, en las primeras iteraciones le cuesta un poco más adaptarse a estos datos que a los datos más generales de validación.

Con este modelo se ha obtenido una F1 score del 91%, en la matriz de confusión que aparece también se observa que ha mejorado y que está confundiendo menos las clases.

A continuación, se muestra un ejemplo de una imagen del set de testing que ha sido clasificada como C5.

5. Conclusiones

Se ha presentado dos experimentos para intentar resolver el problema de daños en la hoja de manzano, el primero usando la técnica de feature extraction con los pesos de VGG-16 y el segundo experimento un modelo fine tuning con los pesos de EfficientNetB0.

Con el primer modelo se ha logrado obtener una F1 score del 70% aunque presenta problemas de clasificación entre sus diferentes clases, como lo es C3, C4 y C5, llegando a superar las 71 instancias mal clasificadas en el set de validación.

En el segundo modelo se ha logrado obtener mejores resultados, en concreto se ha obtenido una F1 score del 91%, y en los resultados visuales de la matriz de confusión parece que han mejorado y que está confundiendo menos las diferentes clases. Para conseguir estos resultados ha sido necesario descongelar las 20 capas superiores y dejar las capas BatchNormalization congeladas para que se usarán las estadísticas del nuevo conjunto de datos en lugar de las originales. También ha sido necesario el uso de la técnica dropout, es la técnica de regularización sencilla pero potente en la que se ignoran neuronas seleccionadas al azar durante el entrenamiento.

9. Agradecimientos

- Kaggle Platform (www.kaggle.com)
- Cornell Initiative for Digital Agriculture (CIDA).
- Thapa, Ranjita; Zhang, Kai; Snavely, Noah; Belongie, Serge; Khan, Awais. The Plant Pathology Challenge 2020 data set to classify foliar disease of apples. *Applications in Plant Sciences*, 8 (9), 2020. <https://doi.org/10.1002/aps3.11390>

5. Bibliografía

- Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. *arXiv preprint arXiv:1409.1556*.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 770-778).
- Bosch, J. Casas, T. Lozano, (2019). "Deep Learning: Principios y Fundamentos". Editorial UOC.
- Tan, M., & Le, Q. (2019, May). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *International Conference on Machine Learning* (pp. 6105-6114). PMLR.